

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYACHINING BADIY ADABIYOTDAN FOYDALANISH IMKONIYATI

Xudoyberdiyeva Madina Abdalbaki qizi

Jizzax, mustaqil tadqiqotchi

Musurmonova Mariya Burxonovna

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20119385>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar ma’naviyatini shakllantirish, mashg’ulotlar jarayonida buyuk mutafakkirlarimizning hayot yo’llari va asarlaridan foydalanish, shuningdek, dunyo xalqlari madaniyati hamda badiiy adabiyotdan foydalanishning ahamiyati borasida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: mentalitet, xavf-xatar, buyuk siymolar, badiiy adabiyot, vatanparvarlik, millatparvarlik, jumboqli o’yinlar.

Yosh avlodga tarbiya va zamonaviy ta’lim berish bilan birga ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ongi va qalbini mafkuraviy va ma’naviy tahdidlardan ishonchli himoya qilish, ularda g’oyaviy immunitet va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalalari davlatimizning doimiy diqqat markazida bo’lib kelmoqda. Milliy mentalitetimiz, dunyoqarash va tafakkurimiz, fazilat va xususiyatlarimiz, eng muhimi ezgu va olijanob maqsadlarimizga yot bo’lgan g’oyalar, qarashlar, sun’iy “qadriyat” va “an’ana”larni turli yo’llar bilan joriy etishga urinishlar, bir so’z bilan aytganda, ma’naviy tahdid ko’rinishlarini bugun har qadamda uchratish mumkin. Bunday sharoitda yuksak ma’naviyatgina o’sib kelayotgan yosh avlodni mafkuraviy ziddiyatlarning salbiy ta’siridan, xavf-xatar va tahdidlardan munosib himoya qilish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 22-dekabrda o‘tkazilgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashi yig‘ilishida so‘zlagan nutqida: “Mamlakatimiz o‘z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g‘arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur”. “Ma’rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo‘lib xizmat qilishi tabiiy”. “Bu kimgadir yoqadimi yoki yo‘qmi, xalqimiz jadid bobolarimiz ko‘rsatib bergan yo‘ldan og‘ishmay borishi kerak. Chunki ularning g‘oya va dasturlari yangi O‘zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir”[1],— deya alohida ta’kidlab o‘tdi.

Shuningdek, “Faqatgina O‘zbekistonni buyuk allomalar yurti deb atashadi! Bobolarimiz bizning boshimizni qiyomatga qadar baland ko‘tarib ketishdi”[2], – degan edi sharqshunos olim, professor Ubaydulla Uvatov.

Bobokalonlarimiz bilan nafaqat faxrlanish, balki ularning boy ma’naviy merosini targ‘ib etish ham barchamizning burchimizdir.

Buyuk mutafakkirlarimiz bo’lgan Beruniy, al-Xorazmiy, Ibn Sino, al-Buxoriy, at-Termiziy, Yassaviy, Ulug‘bek, Navoiy va boshqa ko‘pgina allomalar ma’naviyati keng bo’lgan

siymolardir. Maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan boshlab ularning hayot yo’li va asarlaridan foydalanish yoshlarimiz tarbiyasida muhim vosita bo’lib xizmat qiladi.

Mashg’ulotlar jarayonida tarbiyachi bolalarga “Buyuk siymolar haqida”gi mavzularni tushuntirishda mamlakatimizda ma’naviyatimizni yuksaltirish, urf-odatlarimizni hayotga tadbiq etish maqsadida Amir Temur, Ulug’bek, Alisher Navoiy, Bobur va boshqa mutafakkirlarimizning tavallud kunlarini nishonlanishini misollar orqali yoritib berishi kerak. Shuningdek, Jizzaxdan yetishib chiqqan shoir va adiblarimizdan Hamid Olimjon, Zulfiyaxonim, Sharof Rashidov, Nazir Safarov va boshqalar haqida ham bolalarga ma’lumotlar berish, ularning ijodiy faoliyatlari bilan tanishtirish, ular bilan faxrlanish hissini ham tarbiyalab borish maqsadga muvofiqdir.

Bolalar maktabgacha ta’lim yoshidayoq Amir Temur va uning qudratini, Beruniy, Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Navoiy, Bobur, Ulug’bek va ularning dunyo ilmidagi boy ma’naviy meroslarini anglay bilishlari kerak. Bolalarga Bobur haqida so’zlay turib, uning bir umr vatan sog’inchi bilan yashagani haqida aytib berish, shu asnoda ularda vatanga muhabbat ruhini tarbiyalab borish mumkin. Shuningdek, Alisher Navoiyning dostonlari tarkibidagi “Donolar donosi”, “Sher bilan Durroj”, “Ikki vafoli yor”, “Bir kabutar”, “Arslon ila ayiq”, “Hotam toyi” kabi hikoyalari, “Tilga ixtiyorsiz-elga e’tiborsiz”, “Oz-oz o’rganib dono bo’lur”, “Bilmaganin so’rab o’rgangan olim, orlanib so’ramagan o’ziga zolim”! va boshqa shu kabi hikmatli so’zlari bolalarga turmushda, jamiyatda, o’z jamoasida yurish-turishning to’g’ri qoidalarini egallashida, ularda ijobiy fazilatlarining shakllanishida katta yordam beradi. Bu bilan bolalar buyuk mutafakkirlarimiz haqida faqat ilk ma’lumotga ega bo’lib qolmasdan, balki ularning boy ma’naviy merosi haqida ham tasavvurga ega bo’ladilar.

Mazkur vazifalar avvalo maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisidan nafaqat ta’lim-tarbiya jarayoni mazmuni, shakli, usul va vositalarini tanlash, balki ma’naviy –ma’rifiy tadbirlarning ham yangidan-yangi yo’llarini izlash va ularni maqbul ravishda ta’lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish mahoratini talab etadi.

Bizning yurtimizda 1-sentabr “Mustaqillik kuni”ni umumxalq bayrami deb e’lon qilinganligini chuqur ma’nosi bor, albatta. Demak, tarbiyachi bolalarga dastur bo’yicha “O’zbekiston – mening Vatanim” [3] mavzusini o’tayotganda mustaqilligimizning asosiy qomusi bo’lgan O’zbekiston Konstitutsiyasining davlat, jamiyat inson manfaatlari uchun xizmat qiladigan qomus ekanligi haqida ham to’xtalib o’tishi maqsadga muvofiq bo’ladi.

Bolalarga har doim “Sen mustaqil O’zbekistonlikсан, O’zbekiston farzandisan, buni unutmа, sen doimo Vataningga yaxshiliklar qilishing, yaxshi tomonga yo’naltirish yo’lidan borishing kerak”,-degan tarbiya singdirilishi lozim. Albatta, jahon keng, dunyoda mamlakatlar ko’p, lekin bu olamda betakror ona yurtimiz, O’zbekistonimiz yakka- yagona, bu go’zal yurt, bu muqaddas zamin faqat bizga atalgan. Mana shu ulug’ tuyg’u har bir bolaning diliga jo bo’lishi, hayot mazmuniga aylanishi kerak. Chunki ana shu go’zallikni anglagan, undan zavqlangan, qudratini tushungan bolalar odatda, keyinchalik yaratuvchi, tashabbuskor, ishda jasorat ko’rsata oladigan, Vatan mudofaasiga tayyor turadigan, butun insoniyatga muhabbat bilan qaraydigan kishilar bo’lib yetishadilar.

Mashg’ulotlarda, mashg’ulotlardan tashqari jarayonlarda tarbiyachi bolalar bilan muzeylarga, tarixiy obidalarga sayohatlar uyushtirib, ularning tarixi bilan tanishtirib borishi natijasida ham bolalar ongida o’z o’lkasining tarixi, hayot shakli va tarzi namoyon bo’lishi bilan birga ularda vatanparvarlik, millatparvarlik tuyg’ulari shakllanadi.

Bolalar ma'naviyatini shakllantirishda dunyo xalqlari madaniyati bilan tanishtirish va boshqa millatlarga bo'lgan ijobiy his-tuyg'ularni tarbiyalash ham juda muhimdir. Chunonchi, bolalarga dunyoda turli xalqlar borligi, ular o'zaro bo'yi, yuz tuzilishi, terisi, sochining rangi va boshqa belgilari bilan farqlanishi tabiiy xol ekanligi, ularning yashash sharoitlari va quyoshdan olayotgan issiqliklari ham turlicha ekanligi, ular ham biz kabi qo'shiq aytishni, raqsga tushishni juda yaxshi ko'rishlari, ularning ham milliy cholg'u asboblari borligi haqida tushuncha berish bilan birga bolalar rollarga bo'linib, o'zlari dunyo xalqlari hayotini tasvirlab berishga yo'naltirilgan o'yin mashg'ulotlari tashkil qilinishi ijobiy natija beradi.

Maktabga tayyorlov guruhlarining “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish” sohasida “Kattalar mehnati” bo'yicha “Kiyim tikish fabrikasiga sayr” mavzusini o'tayotganda bolalarga sodda tilda kiyinish madaniyat nima ekanligini tushuntirib ketish lozim. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan bayram tadbirlarida bolalarning kiyinishlariga alohida e'tibor qaratish, ularni xuddi qo'g'irchoqdek kiyintirish va bo'yanirish emas, balki, bolalarga xos va mos bo'lgan kiyimlarni tanlash va kiyintirish lozimligini tarbiyachilar hamda bolalarning ota-onalari unutmazliklari shart. Shunday ekan, biz maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab unday kiyinma, bunday kiyin deb emas, balki qanday kiyinish kerakligini aniq namunalar asosida bolalarga berib borishimiz lozim.

Tarbiyachi bolaga tayyor fikr bermay uning ongida borliqni anglashga imkon yaratishi zarur. “Qani sen nima deb o'ylaysan?”, deya bolani o'zini o'ylashga, fikrlashga yo'naltirishi juda muhim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2026-yil 5-fevraldagi PF-19-son Farmonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinga asoslangan ta'lim jarayonini joriy etish bo'yicha “Bola, o'yin va pedagog” loyihasini amalga oshirish vazifasi[4] belgilanganligi ham bolalarni milliy g'urur va Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda maqsad qilib olingan.

Jumboqli o'yinlar orqali mashg'ulot jarayonida bolalar qobilyatini o'stirish bilan birga, ularda hozirjavoblik, qiyin vaziyatdan to'g'ri yo'l topishga yordam berish xususiyatlari tarbiyalanadi. Masalan: “Oq va qora” o'yini orqali tarbiyachi biror jismning yaxshi va yomon, salbiy va ijobiy xususiyatlarini so'zlab berishga o'rgatadi. Oq rangdagi doirachalarni ko'rganda, bolalar shu buyumning yaxshi sifatlarini aytadilar. Qora rangdagi doirachalarni ko'rganda esa qarama-qarshi jihatlari topiladi. Ta'lim-tarbiyaning a'naviy ish shakllarini taqqoslaganda, ta'limning maqsadi avval bolalarga bilim berish, ularning ko'nikma, malakalarini shakllantirish bo'lsa, endi bilim berish bilan bir qatorda, ularning ijodiy qobilyatlarini rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Ishning umumiy shakli eslab qolishdan mustaqil fikrlash, izlanishga aylanadi.

Shunday ekan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar tarbiyasiga ta'sir etuvchi omil, birinchidan, tashqi muhit hisoblansa, ikkinchidan, uni bevosita bolalarga yetkazuvchi tarbiyachining shaxsiy va kasbiy mahoratidir.

Xulosa. Biz bugun erkin, demokratik jamiyat qurayapmiz, tezkor axborot asrida yashayapmiz, shu bois hozirgi yoshlarning ko'ziga, ongu shuuriga to'r tutib, uni ko'rma, buni o'qima, bunisini eshitma, deb bo'lmaydi, buning iloji ham yo'q. Ular avvalo, radio-televideniye, matbuot, internet orqali bizga nisbatan ko'proq narsalarni bilishga, ko'rishga intiladi. Shunday bir sharoitda, biz yosh avlod tarbiyasida shunday yo'l tutishimiz lozimki, toki ular:

- yomondan xazar qilsin;
- xasad qilishdan uyalsin;
- sotqinlikni or deb bilsin;

- o‘zining mustaqil fikriga, asl qadriyatlar negizida shakllangan dunyoqarashi va mustahkam irodasiga ega bo‘lgan fidoyi va vatanparvar barkamol avlod bo‘lib yetishsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 22-dekabrda o‘tkazilgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashi yig‘ilishida so‘zlagan nutqi.
2. <https://gujum.uz> › mutolaa
3. Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Yevstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. “Ilk qadam” takomillashtirilgan davlat o‘quv dasturi. Toshkent-2022-yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2026-yil 5-fevraldagi PF-19-son Farmoni.